

**PRILOG POZNAVANJU ULOGE KARSTNIH IZDANSKIH VODA U FORMIRANJU JEZERA -
"KRUPAČKO BLATO" - U FUNKCIJI NJEGOVOG OČUVANJA, UREĐENJA I TURISTIČKE
VALORIZACIJE**

**A CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF KARST GROUNDWATER IN THE FORMATION
OF THE LAKE - "KRUPAČKO BLATO" - IN THE FUNCTION OF ITS PRESERVATION,
RECOLTIVATION AND TOURIST VALORIZATION**

Saša Milanović¹, Ljiljana Vasić¹, Milorad Kličković², Srđan Stefanović³

¹Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail: sasa.milanovic@rgf.bg.ac.rs

²Zavod za zaštitu prirode Srbije, Japanska 35, 11 070, Novi Beograd E-mail: milorad.klickovic@zzps.rs

³Agencija Background, Trg Pirotskih Oslobođenilaca bb, 18300, Pirot. E-mail: info@background.co.rs

Prošireni apstrakt

Krupačko jezero „Krupačko Blato“ se nalazi u jugoistočnoj Srbiji, na nadmorskoj visini od 400 metara, između sela Krupac i Velikog Sela u blizini Pirota. Od gradskog jezgra grada Pirota udaljeno je desetak kilometara uzvodno uz Nišavu. Krupačko jezero je jedinstvena niska tresava u jugoistočnoj Srbiji i spada u predeo izuzetne lepote i jedinstveni prirodni ekosistem raznovrsnog biljnog i životinjskog sveta. Krupačko Blato je još Jovan Cvijić, 1896. godine, u svojoj studiji „Izvori, tresave i vodopadi u istočnoj Srbiji“, opisao kao najveću nisku tresavu te oblasti (Cvijić, 1896). Prirodnog je porekla i predstavlja izolovano stanište mnogih vrsta karakterističnih za vlažna staništa. Kao kompleks vodenih i vlažnih ekosistema, od velikog je značaja za biodiverzitet naše zemlje. Krupačko jezero – Krupačko blato je dugačko oko 1,3 kilometar, a prosečna širina se kreće od 50 do 150 metara. Dubina varira i kod brane iznosi oko 4 metra, dok je gornji deo bliže izvorišnoj zoni odnosno karstnim vrelima Krupac I i II znatno plići. Krupačko jezero ili Krupačko blato je formirano od voda koje se dreniraju preko karstnih vrela Krupac I i Krupac II, i subtermalnih voda koje ističu u zoni samog jezera. Pre formiranja izvorišta i zahvatanje voda za potrebe vodosnabdevanja Pirota cela zona je bila znatno protočnija i sam proces kolmatacije dna jezera je bio znatno sporiji nego danas. Kaptiranjem ovih karstnih se smanjuju količine voda koje pune i protiču jezerskom zonom, pa samim tim, iako se poštuje obezbeđivanje ekološkog minimuma, odnosno GEP-a (garantovanog ekološkog proticaja), dolazi do povećanja muljnog nanosa i usporava se proces vodozamene, čime se i stvaraju uslovi za ubrzaniju eutorfikaciju jezera. Višak vode iz Krupačkog Blata protiče kroz ribnjak koji se nalazi neposredno sa druge strane nasipa i posebnim kanalom otiče i uliva se u reku Nišavu.

Ovaj lokalitet naseljava čak 250 vrsta biljaka, od čega se veliki broj zbog svoje retkosti i ugroženosti nalazi pod zaštitom. Od velikog je značaja stanište barske paprati (*Thelypteris palustris*) (Petrović, 2010), predstavnika vegetacije tresava, a dve značajne vrste su najverovatnije iščezle sa područja Krupačkog Blata, idirot (*Acorus callamus*) i vodeni borić (*Hippuris vulgaris*), koji je opisan u „Crvenoj knjizi flore Srbije 1“, kao krajnje ugrožena vrsta.

Za područje Krupačkog Blata i neposredne okoline zabeleženo je nekoliko vrsta zglavkara, 4 vrste riba, 3 vrste vodozemaca, 6 vrsta gmizavaca i 76 vrsta ptica, sa velikom zastupljenošću retkih i ugroženih vrsta. „Krupačko Blato“ nastanjuje nekoliko interesantnih ribljih vrsta, među kojim je najznačajniji linjak (*tinca tinca*), štika (*Esox lucius*), crvenperka i pijor (*Phoxinus phoxinus*), kao i som, šaran i amur.

Osim izuzetne prirode, područje Krupačkog Blata se odlikuje i kulturno-istorijskim vrednostima, koje se ogledaju u prisustvu velikog broja sakralnih objekata i ostataka arheoloških nalazišta. Tome treba dodati i etno-objekte tradicionalnog graditeljstva, privredne delatnosti, domaću radinost i običaje, kao dokaz o bogatoj istoriji ovih krajeva.

Iako se Krupačko blato nalazi na mapama prirodnih dobara, još nije donet akt o zaštiti.

U formiranja jezera „Krupačko Blato“ učestvuju podzemne vode koje se dreniraju iz karstnih izvora preko dva karstna vrela Krupac I i II kao i preko niza manjih zona isticanja koje se nalaze na južnoj strani jezera i kojih je prema podacima kartiranja iz 1982. godine bilo oko 12. Karstna vrela Krupac I i II su svakako zona najznačajnijeg priliva voda u jezero Krupačkog blata i imaju sve odlike tipičnih karstnih voda kako po hemizmu tako i po temperaturi (10 – 12°C). Manje zone isticanja – izvori koji se nalaze na južnoj strani se odlikuju manjima izdašnostima 1 – 10 l/s sa znatno većim temperatura. Temperature koje su zabeležene u više navrata tokom istraživanja 1982. godine iznosile su od 17 do 22,5°C, što je ukazivalo na postojanje cirkulacije podzemnih voda iz dubljih delova terena (Tomić, Stevanović, 1982), koje se povezuju sa regionalnom rupturom pravca SZ-JI. Tokom merenja izdašnosti i temperatura u zona isticanja južnog oboda jezera registrovano je i znatno prisustvo gasova. Ovakva hidrogeološka saznanja su dala za osnov da se u zoni „Krupačkog Blata“ izbuši doboka istražna bušotina sa ciljem dobijanja boljih saznanja o pojavama podzemnih voda sa većim temperaturama. Bušenje je izvedeno do dubine od 375 m, ali usled zarušavanja bušotine karotažna istraživanja nisu mogla da budu izvedena dublje od 265 m (Tomić, Stevanović, 1982). Na dubini od 265 m je registrovana temperatura identična najvišoj zabeleženoj temperaturi izvora južnog dela „Krupačkog Blata“ i to 22,5°C.

Sve gore navedeno ide u prilog saznanju da je „Krupačko Blato“ prirodna celina kako po ekosistemu i biodiverzitetu tako i po svojim hidrološkim i hidrogeološkim specifičnostima i karakteristikama kojima je neophodno pokloniti mnogo više pažnje kako bi se u budućnosti sa jedne strane sačuvala ova izuzetna prirodna pojava i sa druge strane omogućila da njene specifičnosti vidi i šira javnost

Neki od koraka ka očuvanju, uređenju i valorizaciji, a sa ciljem prikupljanja detaljnih informacija o stanju „Krupačko Blata“ su: uspostavljanje monitoring mreže (kvantitativne i kvalitativne) vode koja formira jezero i protiče kroz ribnjak i uliva se u Nišavu, merenje kvaliteta vode (fizičko-hemijske karakteristike, mikroelementi, anjoni i katjoni) voda koje formiraju jezero, na površini jezera u 10 određenih i reprezentativnih tačaka i na dnu jezera na lokacijama deset reprezentativnih tačaka i u zoni gde se tok uliva u Nišavu, izrada balneoloških analiza blata, detaljne hemijske analize subtermalnih izvora i karstnih vrela, izrada geoloških, topografskih, geomorfoloških, hidroloških, i hidrogeoloških podloga šire zone Krupačkog blata, izrada 3D batimetrijske karte dna jezera, definisanje debljine mulja određenih karakterističnih tačaka i analiza njegovog sastava, popisivanje živog i biljnog sveta Krupačkog blata sa izradom jedinstvene baze podataka kao i izrada Studije postojećeg stanja „Krupačkog blata“ sa predlozima njegove revitalizacije i uređenja.

Literatura:

Cvijić, J. 1896: Izvori, tresave i vodopadi u jugoistočnoj Srbiji, Glasnik Srpske Kraljevske Akademije, Beograd.

Grupa autora 2013: Studija zaštite – Specijalni rezervat prirode „Krupačko Blato“, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd

Petrović, B., Randelović, V., Zlatković, B. 2007: Flora i vegetacija Krupačkog Blata kod Pirota u istočnoj Srbiji. u: Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona, Niš, Zbornik radova, str. 63-72

Petrović B., 2010: Stanište strogo zaštićene vrste prirodne retkosti *Thelypteris palustris* Schott. Na lokalitetu Krupačko blato u jugoistočnoj Srbiji. Zaštita prirode 6/21, ISSN 0514 5899, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd

Stevanović V., 1999: Crvena knjiga flore Srbije I, iščezli i krajnje ugroženi taksoni, Ministarstvo za životnu sredinu Republike Srbije, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd

Tomić V., Stevanović Z., 1982: Hidrogeološka studija termomineralnih voda u zoni Krupačkog jezera kod Pirota, OOUR Grupa za hidrogeologiju, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

